

Список использованных источников

1. Об организации проектной деятельности в Правительстве России: Постановление от 31 октября 2018 года № 1288 // Правительство России: официальный сайт. – 2018. – URL: <http://government.ru/docs/34523/> (дата обращения: 02.10.2023). – Текст : электронный.

2. О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ: письмо Министерства экономического развития РФ и Минфина России от 6 февраля 2023 г. №№ 3493-ПК/Д19и, 26-03-06/9321 // Гарант. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406333319/> (дата обращения: 03.10.2023). – Режим доступа: Информационно-правовой портал Гарант. – Текст : электронный.

3. Егорычев, С. А. Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием муниципального образования / С. А. Егорычев. – Текст: электронный // Вестник Оренбургского государственного университета. – № 1 (162). – 2014. – С. 49-56. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21239079> (дата обращения: 01.10.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Салгириев, Р. Р. Устойчивое развитие муниципального образования: методологические основы и механизм реализации / Р. Р. Салгириев. – Текст: электронный // Электронная библиотека диссертаций. – URL: <https://www.dissercat.com/content/> (дата обращения: 02.10.2023).

УДК 332.1:502.131.1

DOI

РАЗВИТИЕ ЭКОБЛОГИНГА НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВЫХ РЕГИОНОВ

**ДАДАШОВА Ю.В.,
магистрант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлены национальные цели устойчивого развития в Российской Федерации, а также экологические аспекты устойчивого развития, рассмотренные в рамках направления «Экоблогинг» и

студенческого проекта «НАЖМИ НА МУСОР». Приводятся основные результаты и достижения проекта.

Ключевые слова: цели устойчивого развития, экоблогинг, территории новых регионов

ECOBLOGGING DEVELOPMENT IN NEW REGIONS

**DADASHOVA J.V.,
Master's student of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article presents the national goals of sustainable development in the Russian Federation, as well as environmental aspects of sustainable development, considered within the framework of the Ecoblogging direction and the student project «CLICK ON THE TRASH», the main results and achievements of the project are presented.

Keywords: sustainable Development Goals, eco-blogging, territories of new regions

Устойчивое развитие – «развитие, обеспечивающее удовлетворение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности удовлетворения потребностей будущих поколений» [1]. Наиболее разработанным направлением в контексте устойчивого развития по-прежнему остаётся экологическая сфера. Национальные цели устойчивого развития Российской Федерации представлены в табл. 1. Это вполне закономерно, поскольку исследование глобальных проблем началось именно с изучения экологических проблем. Российская Федерация не является исключением, поэтому экологическая безопасность подкреплена достаточным объёмом нормативно-правовых актов.

Таблица 1

Национальные цели устойчивого развития в России

Национальные цели	Цель устойчивого развития
1	2
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей	Ликвидация нищеты. Ликвидация голода. Хорошее здоровье и благополучие
Возможности для самореализации и развития талантов	Качественное образование. Гендерное равенство

Продолжение табл. 1

1	2
Комфортная и безопасная среда для жизни	Чистая вода и санитария. Недорогостоящая и чистая энергия. Индустриализация, инновации и инфраструктура. Уменьшение неравенства. Устойчивые города и населённые пункты. Ответственное потребление и производство. Борьба с изменением климата. Сохранение морских систем. Сохранение экосистем суши. Мир, правосудие и эффективные институты. Партнёрство в интересах устойчивого развития
Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство	Гендерное равенство. Достойная работа и экономический рост. Мир, правосудие и эффективные институты
Цифровая трансформация	Индустриализация, инновации и инфраструктура. Мир, правосудие и эффективные институты

Среди ныне действующих стоит выделить Стратегию экологической безопасности РФ на период до 2025 г., которая была принята Указом В. В. Путина от 19 апреля 2017 г. (тем самым Указ Б. Н. Ельцина от 4 февраля 1994 г. утратил силу).

Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г. утверждены Указом Президента Российской Федерации от 04.02.1994 г. № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» [2].

Экоблогинг – новое направление, которое набирает большие обороты в России, является мощным инструментом борьбы за поддержание экологического равновесия в мире. Экоблогеры ведут просветительскую деятельность, делятся личным опытом, популяризируют экологичный образ жизни. Медиа-проекты делают весомый вклад в формирование ответственного отношения к окружающему миру. В целях экологического просвещения молодёжи Донецкой Народной Республики и ознакомления с понятием устойчивого развития, а также формирования осознанного бережного отношения к природе был создан smm-проект «НАЖМИ НА МУСОР», реализуемый в мессенджере

Телеграмм и социальной сети ВКонтакте, при поддержке ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». В связи с отсутствием мусороперерабатывающих заводов в ДНР и практики отдельного сбора мусора единственным действенным способом уменьшения объёмов мусора является правильная утилизация.

Культура утилизации ТБО у жителей ДНР крайне низкая. По экспертным оценкам мусорные баки и свалки на 70% заняты воздухом, т.к. отходы неверно утилизированы.

Социальный эффект проекта – повышение культурного и образовательного уровня жителей ДНР в вопросах утилизации отходов, снижение площади загрязнённых площадей от переносимого ветром и животными мусора. Результаты проекта были оценены на региональном уровне Комитетом ГОСЭКОПОЛИТИКИ При Главе ДНР. Команда проекта вошла в финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» в 2022 году. Проект победил во Всероссийском проекте «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2023 году и получил освещение на федеральном уровне.

Список использованных источников

1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р) // Министерство экономического развития РФ: офиц. сайт. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/a3d075aa813dc01f981d9e7fcb97265f/130219_207. – Текст : электронный.

2. О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента Российской Федерации от 04.02.1994 г. № 236 // Президент России: офиц. сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/5422>. – Текст : электронный.